

**ПОРНОГРАФИК МАҲСУЛОТНИ ТАЙЁРЛАШ, ОЛИБ КИРИШ,
ТАРҚАТИШ, РЕКЛАМА ҚИЛИШ, НАМОЙИШ ЭТИШ
ДОИРАСИДАГИ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИНГ МАХСУС
ПРОФИЛАКТИКАСИ**

Мустофақулов Бобур Асрор ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Ҳуқуқбузарликлар
профилактикаси фаолияти кафедраси ўқитувчиси, капитан

Тоштемиров Абдузафар Камолович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси кундузги таълим
Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти ихтисослиги бўйича
таълим олаётган 3-ўқув курси 309-ўқув гуруҳи курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17936654>

Аннотация: Ушбу мақолада профилактика инспекторининг порнографик маҳсулотни тайёрлаш, олиб кириш, тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш доирасидаги ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси фаолияти тушунчаси ва махсус профилактикани амалга оширишда юзага келаётган муаммо ва камчиликлар ҳамда уларнинг ечимлари юзасидан фикр ва мулоҳазалар ёритилган.

Калит сўзлар: профилактика инспектори, порнографик маҳсулот, махсус профилактика, порнографик маҳсулотни тайёрлаш, олиб кириш, тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш.

Аннотация: В данной статье освещены понятие деятельности инспектора по профилактике специальной профилактики правонарушений в сфере изготовления, ввоза, распространения, рекламирования, демонстрации порнографической продукции, а также проблемы и недостатки, возникающие при осуществлении специальной профилактики, и мнения по их решению.

Ключевые слова: инспектор профилактики, порнографическая продукция, специальная профилактика, изготовление порнографической продукции, ввоз, распространение, реклама, демонстрация.

Жамиятда қонунийлик ва ҳуқуқ-тартибот тантана қилмаса, шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш фаолияти қатъий интизом, ички уюшқоқлик ва масъулият билан амал амалга оширилмаса, қонунлар, миллий анъаналар, урф одатлар ҳамда умуминсоний қадриятлар ҳурмат қилинмаса, демократик ҳуқуқий давлатни барпо этиб бўлмайди. Шу нуқтаи назардан, ҳозирги кунда турли соҳалардаги каби ички ишлар органлари профилактика инспекторларининг порнографик маҳсулотни тайёрлаш, олиб кириш, тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш доирасидаги

хуқуқбузарликларни аниқлаш ва унга қарши курашиш фаолияти энг долзарб масалалардан бирига айланган.

Ислохотлар жараёнида босқичма-босқич профилактика хизматлари фаолиятининг моддий-техник таъминоти яхшиланди, ушбу соҳага кадрларни тайёрлаш ва етказиб бериш сифати оширилди, профилактика хизмати ходимларининг ижтимоий-хуқуқий ҳимояси кучайтирилди ва натижада хуқуқбузарликлар ва жиноятларнинг олдини олишда кўзга кўринарли натижаларга эришилди. Натижада хуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш соҳалар бўйича тақсимланди. Бу ўз навбатида хуқуқбузарликлар профилактикасини тўғри ва самарали ташкил этилиши ва амалга оширилиши имкониятини ошириш билан бир қаторда энг самарали усул хуқуқбузарликлар профилактикасининг бевосита амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи орган ва муассасаларнинг ҳамкорлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади¹.

Ўзбекистон Республикасининг Президенти Шавкат Мирзиёев: *«Фуқаролар хуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, жамоат тартибини сақлаш, шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш, хуқуқбузарликларни олдини олиш бўйича республикада яхлит хуқуқий тизим яратилган бўлиб, унда ички ишлар органлари муҳим ўрин эгаллайди»*², – деб таъкидлаб, барча ислохотлар энг аввало инсон манфаатларига хизмат қилиш учун қаратилганлигига алоҳида урғу бериб келмоқда.

Порнографик маҳсулот — порнографик асар, шунингдек бадий қимматга эга бўлмаган ва илмий, тиббий ёки ўқув мақсадлари учун мўлжалланмаган, одам жинсий аъзоларининг ёки одам томонидан ҳақиқатда содир этилаётган ёки шунга ўхшатишган ёхуд компьютер технологиялари ёрдамида яратилган жинсий алоқанинг тавсифини ёки фото-, видео тасвирини ёки бошқа тасвирини ўз ичига олган материаллар ва нарсалар³.

Хуқуқбузарликлар профилактикасининг махсус объекти умумий объектдан фарқли ўлароқ алоҳида ёндашувни талаб этади. Мисол учун,

1

Профилактика инспекторларининг маъмурий хуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни юритиш фаолияти ~~Дўрбонидан~~ Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг 2017 йил 10 апрелдаги “Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартиби, фуқаролар хуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2017. – № 15. – 243-м. – Б. 26-

³ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят Кодекси <https://lex.uz/docs/111453>.

юқорида биз ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг умумий объекти сифатида шахсларни жамиятга зид йўналишда шаклланишига туртки берувчи сабаб ва шарт-шароитларини келтириб ўтдик, худди шу сабаб ва шароитлардан махсус объект сифатида қараладиган ҳуқуқбу зарликларни келтириб чиқарувчи сабаб ва шароитлар ўзининг мазмун-моҳияти билан ажралиб туради ва шу сабабли уларга нисба тан олдини олиш чоратадбирлари ўзига хос тарзда ишлаб чиқиши ва амалга оширилиши лозим бўлади.

Сабаби, умумий объектни ташкил этган жамиятга зид йўналишда шаклланишига туртки берувчи сабаб ва шарт-шароитлар деганда, шахсга таъсир этувчи ижтимоий салбий омиллар (масалан, вояга етмаганларнинг интернет клубларида порнографик мазмундаги ахлоққа зид фотосурат ёки видео лавҳалар ни кўришларига имкон берилиши; оилада ота-онанинг ўз болаларига етарлича тарбия бермаслиги, шунингдек ўқув муассасаларида ҳам таълим-тарбия масалаларининг тўғри ташкил этилмаганлиги натижасида шахсни жамиятда ўрнатилган тартиб-қоида менсимаслиги ёки бўйсунмаслигига ўхшаш салбий оқибатлар келиб чиқиши) тушунилади.

Ушбу омиллар натижасида ҳуқуқбузарлик содир этилмаслиги, бироқ ғайриижтимоий хулқ-атвор, жумладан маъмурий, оила, фуқаролик, хўжалик ҳамда меҳнат фаолияти бўйича ҳуқуқбузарликлар келиб чиқиши мумкин. Профилактика инспекторининг Давлат божхона хизмати органлари ходимлари билан ҳамкорлиги кўйидагиларда намоён бўлади:– божхона органлари ходимлари божхона комплекслари ва божхона постларидан турли порнографик мазмундаги, зўравонликни тарғиб қилувчи, миллий маънавиятимизга ёт бўлган материаллар, жумладан журналлар, CD, DVD дисклар, кассеталар олиб кирилиши нинг олдини олиш чораларини кўрадилар. Худуд профилактика инспектори бу борада божхона органлари ходимларига ёрдам кўр сатади. Шундай ҳолларда фуқаролар томонидан ҳокимият вакил ларига бўйсунмаслик ва хизмат вазифаларини бажаришга қаршилик кўрсатиш кузатилганида, худуд профилактика инспектори бундай фуқароларни белгиланган тартибда жавобгарликка тортиш чора ларини кўради.

Ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи органлар ва муасасаларнинг айрим турдаги ҳуқуқбузарликлар профилактикасига, бу турдаги ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни бартараф этишга, айрим тоифа даги

шахсларни аниқлаш ва уларга профилактик таъсир кўрсатишга қаратилган махсус тадбирларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга оширишга доир фаолиятидир.

Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 189-моддасида Порнографик маҳсулотни тайёрлаш, олиб кириш, тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш учун жавобгарлик белгиланган.

Порнографик маҳсулотни тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш мақсадида тайёрлаш ёки Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кириш, порнографик маҳсулотни реклама қилиш, намойиш этиш, тарқатиш, шу жумладан оммавий ахборот воситаларида, телекоммуникация тармоқларида ёки Интернет жаҳон ахборот тармоғида реклама қилиш, намойиш этиш, тарқатиш,

—порнографик маҳсулотни, шу жумладан уни тайёрлаш, тарқатиш, реклама қилиш ва намойиш этиш воситаларини мусодара қилиб, фуқароларга базавий ҳисоблаш миқдорининг элик бараваридан тўрт юз бараваригача, мансабдор шахсларга эса — юз бараваридан тўрт юз элик бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади⁴.

Порнографик маҳсулотни тайёрлаш, тарқатиш, реклама қилиш ва намойиш этиш ҳуқуқбузарлигининг объекти – жамиятдаги ахлоқ қоидалари, нормал жинсий ҳаёт тарзини қўриқловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади. Мазкур ҳуқуқбузарлик жамоат тартибига, ахлоқ қоидаларига, ўсмир ёшдагиларнинг онгига салбий таъсир кўрсатиши билан, нормал ҳолатдаги жинсий муносабатлар соҳасидаги порнографик маҳсулотлар туфайли бузилишларга сабабчи бўлиши билан белгиланади. Порнографик маҳсулот деб топишимиз учун унда жинсий ҳаёт қўпол, беҳаё, ноҳўя ҳаракатлар орқали тасвирланган, ёшлар онгида носоғлом жинсий ҳиссиётни шакллантирадиган, инсон онгига тез таъсир кўрсатадиган насрий ва шеърий усулдаги асарлар, қўлёмалар ва кўпайтирилган тасвирлар бўлиши мумкин. Ҳозирги даврда бундай маҳсулотлар интернет сайтлари орқали ёшлар орасида кенг тарқалиб бормоқда. Аслида инсонлар мушкулларини осонлаштириш, енгилликлар бериш мақсадини кўзловчи мазкур сайтларда эндиликда жамиятнинг ахлоқан бузилишини кўзловчи маҳсулотлар оммалаштирилмоқда.

Ҳуқуқбузарликнинг объектив томони – порнографик маҳсулотни тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш мақсадида тайёрлаш ёки

⁴ Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси. <https://lex.uz/docs/97664>.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кириш, худди шунингдек уни тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этишда намоён бўлади. Бунда тайёрлаш деганда асар тўлиқ ёки қисман яратилади, яъни порнографик мазмундаги матн тузилиши, расм чизилиши, кино ёки фотосурат олиниши мумкин. Порнографик расмларни суратга олиш, порнографик матнларни аппаратлар орқали кўпайтириш ҳам уни тайёрлаш ҳисобланади. Агар шахс порнографик ашёларни битта шахсга бўлсада кўрсатган бўлса ёки кўрсатса, қаердан топиши мумкинлигини айтса, мазкур ашёларнинг мазмунини оғзаки, ёзма ёки босма эълонлар орқали маълум қилса ҳам порнографик маҳсулотларни реклама қилиш ҳисобланади. Агар шахс уни тарқатиш мақсадида сақлаб турса ҳам, ҳуқуқбузарликни содир этиш ҳисобланади, шахсий фойдаланиш учун сақланиши эса жавобгарликни келтириб чиқармайди. Ҳуқуқбузарлик субъекти 16 ёшга етган, ақли расо ҳар қандай жисмоний шахс бўлиши мумкин.

Ҳуқуқбузарликнинг субъектив томони – шахс томонидан қасддан содир этилади. Бунда мақсад ва мотив зарурий белги ҳисобланади. Чунки шахс ушбу маҳсулотни тарқатиш, реклама қилиш, сақлаб туриш мақсадида тайёрлайди. Унинг қасди жамоат ахлоқий тартибини бузишга, ёшларда носоғлом жинсий ҳиссиётни шакллантиришга қаратилади. Зўравонликни, шафқатсизликни тарғиб қилувчи маҳсулотларни тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш мазмундаги нарсани мусодара қилиш тўғрисидаги қарор Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Мажбурий ижро бюроси органларининг давлат ижрочилари томонидан ижро этилади. Кодекснинг мазкур моддасида назарда тутилган ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги иш жиноят ишлари бўйича судлар томонидан кўриб чиқилади (245-модда)⁵.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 130-моддасида порнографик маҳсулотни тайёрлаш, олиб кириш, тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш учун жавобгарлик белгиланган.

Порнографик маҳсулотни тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш мақсадида тайёрлаш ёки Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кириш, худди шунингдек порнографик маҳсулотни реклама қилиш, намойиш этиш, тарқатиш, шу жумладан оммавий ахборот воситаларида, телекоммуникация тармоқларида ёки Интернет жаҳон ахборот тармоғида реклама қилиш, намойиш этиш, тарқатиш, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса —

⁵ Профилактика инспекторларининг маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни юритиш фаолияти.

базавий ҳисоблаш миқдорининг тўрт юз бараваридан олти юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч юз олтмиш соатгача мажбурий жамоат ишлари ёхуд уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса, —

уч юз олтмиш соатдан тўрт юз саксон соатгача мажбурий жамоат ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Вояга етмаган шахс тавсифланган ёки тасвирланган порнографик маҳсулотни тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кириш, худди шунингдек уни тайёрлаш, тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш ёхуд вояга етмаган шахсни порнографик хусусиятга эга ҳаракатларнинг ижрочиси сифатида жалб этиш, —беш йилдан етти йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Хулоса қилиб айтганда, профилактика инспекторининг порнографик маҳсулотни тайёрлаш, олиб кириш, тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш доирасидаги ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикасини шу турдаги ҳуқуқбузарликлар кўпайса ёки шу турдаги ҳуқуқбузарлик содир этган шахслар тоифалари кўпайганда ўтказилади. Ушбу турдаги ҳуқуқбузарликлар бўйича махсус профилактика ўтказилганда жамиятда ушбу турдаги ҳуқуқбузарликлар камаяди ва жамоат тартиби ҳавфсизлиги таъминланади. Мамлакатимиздаги ҳар бир профилактика инспекторлари ушбу турдаги ҳуқуқбузарликларга қарши кенг кўламдаги фаолиятни амалга ошириши жамоат ҳавфсизлиги соҳасида муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1.Профилактика инспекторларининг маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни юритиш фаолияти дарслигидан.

2.Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг 2017 йил 10 апрелдаги “Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартиби, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2017. – № 15. – 243-м. – Б. 26-31.

3. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят Кодекси
<https://lex.uz/docs/111453>.
4. Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси.
<https://lex.uz/docs/97664>.
5. o'g'li Mustofaqulov BA, o'g'li Du'smatov S.R. OZODLIGINI CHEKLASHGA HUK ETGAN SHAXSLAR BILAN ISHLASH // New Science Society International Scientific Journal xabarnomasi yangiliklari. – 2024. – V. 1. – Yo'q. 6. – B. 188-192.
6. ugli G'ofurov, Asilbek Avaz, va Bobur Asror o'g'li Mustofaqulov. “huqinchiyatlar profilaktikasi xizmatida kadrlarni ta'lim olish samarali tizimini takilish”. xalqaro ilmiy konferensiya” ilmiy ilimlar va innovatsion yondashishlar” . jild. 1. Yo'q. 2. 2024 yil.
7. o'g'li Mustofaqulov, B. A., & o'g'li Du'smatov, S. R. (2024). Ozodlikni cheklashga hukm qilingan shaxslar bilan ishni tashkil etish bo'yicha xorijiy davlatlarning iqtisodiy tajribasi. New Science Society International Scientific Journal nashri yangiliklari , 1 (6), 193-200.
8. Mustofaqulov, B. A. O., & Shodmonov, D. E. O. (2025). paftrul posti hizmati va jamoat tartibini saklash bolinmalari bilan ozaro hakorligini takomillastirish. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies , 2 (4), 47-51.
9. Mustofaqulov B. A. O', Turg'unpo'latov A. A. O'. profilaktika inspektorlarininig faolyati ustidan jamoatchlik, parlament va deputatlik nazorati //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – T. 2. – №. 2-2. – B. 83-87.
10. Мустофақулов Б. А. Ў., Фозилов Х. Х. Ў. профилактика инспекторининг маъмурий ҳудуддаги ғайриижтимоий хулқ-атворга эга бўлган шахслар билан ишлаш фаолиятини такомиллаштириш //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 5. – С. 32-36.
11. Қадамович Б. Х., Халилов Ж. У. Ў. профилактика инспекторининг фирибгарлик жиноятининг умумий профилактикасини ташкил этиш фаолиятини такомиллаштириш //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 3. – С. 17-22.
12. Мустофақулов Б. А. Ў., Жумаев С. Ж. Ў. профилактика инспекторининг сурункали ичкиликбозлик ва гиёҳвандликка ружу қўйган шахслар билан ишлаш бўйича профилактикасини такомиллаштириш //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 4. – С. 140-146.